

COMO CAPTURAR UNA VINCHUCA

Las vinchucas pueden portar al parásito que causa la enfermedad de Chagas, por lo tanto, debo tener cuidado al momento de capturar a la vinchuca o TIMBUKU para luego entregarla al Agente Chagas de tu comunidad.

1. Si encuentro vinchucas en mi vivienda

2. Coloco mi mano dentro de una bolsa de plástico

3. Agarro la vinchuca con la bolsa

4. La vinchuca está en la bolsa

5. Retiro la bolsa de mi mano, volcándola cuidadosamente con el triatomino dentro

6. Hago un nudo para que la vinchuca no se escape, la entrego al AGENTE CHAGAS de mi comunidad.